

DENOMINAÇÃO DE ORIGEM (APPELLATION D'ORIGINE) NO CONTEXTO DOS BLOCOS ECONÔMICOS: O ACORDO MERCOSUL–UNIÃO EUROPEIA EM PERSPECTIVA

DESIGNATION OF ORIGIN (APPELLATION D'ORIGINE) IN THE CONTEXT OF ECONOMIC BLOCS: THE MERCOSUR–EUROPEAN UNION AGREEMENT IN PERSPECTIVE

DOI: 10.5281/zenodo.18452138

*Flávio Ribeiro da Costa*¹

*Luiz Ricardo Baptista de Godoy*²

*Marcio Valério da Silva*³

*Luís Guilherme Moy*⁴

*Paulo Roberto Moy Júnior*⁵

*Fernando Melo da Silva*⁶

RESUMO

A Denominação de Origem (Appellation d'Origine) consolidou-se como instrumento jurídico e econômico central na regulação do comércio internacional contemporâneo, especialmente no contexto dos blocos econômicos. O presente artigo analisa o papel das Indicações Geográficas, com ênfase na Denominação de Origem, à luz do Acordo de Associação entre o MERCOSUL e a União Europeia, destacando seus impactos regulatórios, produtivos e territoriais. Parte-se da compreensão de que os blocos econômicos atuam como agentes normativos globais, responsáveis por harmonizar regras,

1 Bolsista ProBPG/UEMG. Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG; Frutal - MG, Brasil. ORCID: 0009-0001-4202-0830.

2 Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG; Frutal - MG, Brasil. ORCID: 0009-0009-3033-3619.

3 Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG; Frutal - MG, Brasil. ORCID: 0009-0005-4429-720X.

4 Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG; Frutal - MG, Brasil. ORCID: 0009-0002-5881-6371.

5 Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG; Frutal - MG, Brasil. ORCID: 0009-0002-9784-0438.

6 Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG; Frutal - MG, Brasil. ORCID: 0000-0003-0052-2004.

reduzir incertezas e redefinir padrões de competitividade no comércio internacional. O estudo examina as assimetrias existentes entre os sistemas de proteção das Indicações Geográficas nos dois blocos, evidenciando os desafios impostos aos países do MERCOSUL quanto à adaptação normativa, à segurança jurídica e à reorganização das cadeias produtivas afetadas. Ao mesmo tempo, discute-se o potencial das Denominações de Origem como instrumentos de agregação de valor, diferenciação comercial e promoção do desenvolvimento territorial sustentável. Metodologicamente, a pesquisa adota abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, baseada em revisão bibliográfica, análise documental e exame normativo-comparado. Conclui-se que a incorporação das Denominações de Origem no Acordo MERCOSUL–União Europeia reflete uma mudança estrutural na governança do comércio internacional, na qual ativos territoriais e intangíveis assumem papel estratégico na inserção competitiva dos Estados e de seus territórios.

Palavras-chave: Blocos Econômicos; Acordo MERCOSUL–União Europeia; Propriedade Intelectual; Comércio Internacional.

ABSTRACT

The Designation of Origin (Appellation d’Origine) has become a central legal and economic instrument in the regulation of contemporary international trade, especially in the context of economic blocs. This article analyzes the role of Geographical Indications, with an emphasis on the Designation of Origin, in light of the Association Agreement between MERCOSUR and the European Union, highlighting its regulatory, productive, and territorial impacts. It starts from the understanding that economic blocs act as global normative agents, responsible for harmonizing rules, reducing uncertainties, and redefining competitiveness standards in international trade. The study examines the existing asymmetries between the protection systems of Geographical Indications in the two blocs, highlighting the challenges imposed on MERCOSUR countries regarding normative adaptation, legal certainty, and the reorganization of affected production chains. At the same time, it discusses the potential of Designations of Origin as instruments for adding value, commercial differentiation, and promoting sustainable territorial development. Methodologically, the research adopts a qualitative approach, of an exploratory and descriptive nature, based on bibliographic review, document analysis and normative-comparative examination. It concludes that the incorporation of Designations of Origin in the MERCOSUR–European Union Agreement reflects a structural change in the governance of international trade, in which territorial and intangible assets assume a strategic role in the competitive insertion of States and their territories.

Keywords: Economic Blocs; MERCOSUR–European Union Agreement; Intellectual Property; International Trade.

INTRODUÇÃO

A intensificação das relações econômicas internacionais, decorrente do aprofundamento do processo de globalização e da crescente fragmentação das cadeias globais de valor, tem ampliado de forma significativa a interdependência entre economias nacionais, sistemas produtivos e regimes regulatórios. Nesse cenário, a governança do comércio internacional passa a demandar estruturas normativas cada vez mais sofisticadas, capazes de reduzir incertezas, disciplinar fluxos econômicos e assegurar condições de previsibilidade e competitividade aos agentes econômicos (THORSTENSEN; NOGUEIRA, 2020; BERNAL-MEZA; CIFUENTES, 2021). Os blocos econômicos regionais assumem, assim, papel central como instâncias intermediárias entre o nível estatal e o sistema multilateral, operando simultaneamente como mecanismos de liberalização comercial e de produção normativa.

A consolidação de arranjos regionais como a União Europeia e o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) constitui resposta institucional às transformações estruturais do comércio internacional contemporâneo, caracterizadas pela redução relativa do unilateralismo estatal e pelo fortalecimento de estratégias coletivas de inserção internacional. Esses blocos não se limitam à eliminação de barreiras tarifárias, mas avançam progressivamente na harmonização regulatória, na coordenação de políticas econômicas e na internalização de disciplinas jurídicas que afetam diretamente a organização dos mercados e das cadeias produtivas regionais (PEREIRA, 2019; TÁVORA, 2019). A literatura especializada aponta que tais processos de integração regional tendem a reduzir custos de transação, ampliar oportunidades comerciais e favorecer dinâmicas de desenvolvimento econômico regional, ainda que produzam assimetrias e tensões distributivas entre seus membros (BERNAL-MEZA; CIFUENTES, 2021).

Nesse contexto, a proteção da propriedade intelectual emerge como dimensão estratégica da regulação do comércio internacional, em especial no que se refere às Indicações Geográficas (IGs) e, de modo mais específico, às Denominações de Origem. As Denominações de Origem constituem uma categoria qualificada de Indicação Geográfica,

definida pelo vínculo necessário entre as qualidades ou características de um produto e o meio geográfico em que se origina, compreendendo fatores naturais e humanos indissociáveis (OMPI, 1958; OMPI, 2015; INPI, 2021). Para além de sua função identificadora, esses instrumentos operam como mecanismos de valorização econômica dos territórios, de proteção de saberes tradicionais e de construção de estratégias coletivas de diferenciação nos mercados internacionais (ALLAIRE; SYLVANDER, 1997; CASABIANCA; LINCK, 2009).

A União Europeia consolidou-se como referência internacional na institucionalização de um regime robusto de proteção às Denominações de Origem e às Indicações Geográficas, caracterizado por elevado grau de normatividade, mecanismos rigorosos de controle e forte projeção extraterritorial por meio de acordos comerciais internacionais (KIREEVA, 2011; COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2021). A política europeia de IGs revela uma estratégia deliberada de regulação de mercados baseada na valorização da qualidade, na preservação de patrimônios culturais e produtivos e no fortalecimento da competitividade internacional de produtos regionais, especialmente nos setores agroalimentar e vitivinícola (CHAMBOLLE; GIRAUD-HÉRAUD, 2002; GIRAUD-HÉRAUD et al., 1998).

Em contraste, o MERCOSUL apresenta trajetória institucional mais recente e heterogênea no que tange à proteção das Indicações Geográficas, ainda que tenha avançado progressivamente a partir da internalização das diretrizes do Acordo TRIPS da Organização Mundial do Comércio e da adoção de instrumentos regionais específicos, como a Decisão CMC n.º 10/2019 (OMC, 1994; MERCOSUL, 2019). Nos Estados-partes, observa-se crescente reconhecimento das IGs e Denominações de Origem como instrumentos de agregação de valor às exportações, fortalecimento de arranjos produtivos locais e promoção do desenvolvimento territorial, embora persistam desafios normativos, institucionais e econômicos decorrentes das assimetrias regionais e da limitada capacidade de enforcement (GIESBRECHT et al., 2016; WURCEL, 2021).

É nesse quadro que se insere o Acordo de Associação entre o MERCOSUL e a União Europeia, considerado um dos mais abrangentes acordos interblocos do sistema internacional contemporâneo. Resultado de mais de duas décadas de negociações, o acordo estabelece

compromissos extensos em áreas como comércio de bens e serviços, investimentos, compras governamentais, barreiras técnicas e medidas sanitárias e fitossanitárias, atribuindo especial centralidade à proteção da propriedade intelectual, notadamente às Indicações Geográficas e Denominações de Origem (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2019; ACORDO DE ASSOCIAÇÃO MERCOSUL – UNIÃO EUROPEIA, 2019). A previsão de reconhecimento e proteção recíproca de extensas listas de IGs impõe aos países do MERCOSUL significativas adaptações regulatórias e institucionais, com impactos diretos sobre práticas comerciais consolidadas e estruturas produtivas locais.

A centralidade conferida às Denominações de Origem no Acordo MERCOSUL–União Europeia evidencia o papel estratégico desse instituto na regulação do comércio internacional contemporâneo, ao mesmo tempo em que suscita questionamentos relevantes quanto às assimetrias normativas e econômicas entre os sistemas europeu e sul-americano. A incorporação de um modelo fortemente institucionalizado, concebido a partir da experiência europeia, coloca desafios significativos aos países do MERCOSUL, sobretudo no que se refere à compatibilização conceitual, à capacidade administrativa e à preservação de espaços de política pública para o desenvolvimento territorial (BERNAL-MEZA; CIFUENTES, 2021; AVENI et al., 2018).

Diante desse panorama, o presente artigo tem por objetivo analisar o papel das Indicações Geográficas no contexto dos blocos econômicos, com ênfase no Acordo de Associação MERCOSUL–União Europeia, examinando seus impactos sobre a proteção jurídica da propriedade intelectual, a dinâmica do comércio internacional e as estratégias de desenvolvimento territorial. Busca-se compreender de que forma esses instrumentos se consolidam como mecanismos de regulação econômica global e em que medida podem contribuir para a inserção competitiva dos países do MERCOSUL nos mercados internacionais, sem desconsiderar os desafios impostos pelas assimetrias estruturais e institucionais que caracterizam o processo de integração inter-regional.

PROBLEMATIZAÇÃO

A consolidação dos blocos econômicos como instâncias centrais da governança do comércio internacional tem produzido uma reconfiguração significativa dos mecanismos de regulação econômica global, combinando processos de liberalização comercial, harmonização normativa e instrumentos voltados à defesa de interesses estratégicos de mercado. No caso da União Europeia, essa dinâmica está diretamente associada à evolução de sua política comercial comum e à crescente utilização de padrões regulatórios como instrumentos de projeção extraterritorial, capazes de influenciar regimes jurídicos e práticas produtivas para além das fronteiras do bloco (KIREEVA, 2011; THORSTENSEN; NOGUEIRA, 2020; COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2021).

Na América do Sul, por sua vez, os debates sobre regionalismo, inserção internacional e política externa evidenciam oscilações de orientação estratégica e disputas domésticas que condicionam a capacidade do MERCOSUL de formular posições comuns e sustentar políticas de integração produtiva e desenvolvimento regional. A literatura aponta que tais limitações institucionais e políticas afetam diretamente a coerência normativa do bloco e sua capacidade de responder de forma coordenada às exigências impostas por acordos inter-regionais de alta complexidade regulatória (PEREIRA, 2019; TÁVORA, 2019; BERNAL-MEZA; CIFUENTES, 2021).

Nesse contexto, os instrumentos de propriedade intelectual passam a operar não apenas como técnicas jurídicas de proteção de direitos, mas como mecanismos de política econômica e de organização de mercados. As Indicações Geográficas (IGs) e, de maneira particularmente sensível, as Denominações de Origem articulam proteção jurídica, reputação coletiva, diferenciação competitiva e valorização territorial, influenciando cadeias globais de valor, padrões de concorrência e estratégias exportadoras (ALLAIRE; SYLVANDER, 1997; CASABIANCA; LINCK, 2009; LENCE et al., 2006). Esses instrumentos assumem, assim, papel estratégico na governança do comércio internacional, especialmente em setores agroalimentares fortemente vinculados à qualidade, à origem e à tradição produtiva.

A literatura especializada demonstra que as Denominações de Origem podem gerar impactos positivos sobre competitividade regional, agregação de valor e desenvolvimento territorial, ao mesmo tempo em que evidenciam disputas e tensões quando mobilizadas em negociações internacionais entre sistemas regulatórios assimétricos (CHAMBOLLE; GIRAUD-HÉRAUD, 2002; GIESBRECHT et al., 2016; WURCEL, 2021). Tais tensões tornam-se particularmente relevantes quando regimes altamente institucionalizados, como o europeu, interagem com sistemas jurídicos em consolidação, como os dos países do MERCOSUL.

É nesse marco que se insere o Acordo de Associação MERCOSUL–União Europeia, cujo anúncio de conclusão política em 2019 foi acompanhado por intensa controvérsia acadêmica, política e setorial acerca de seus potenciais efeitos econômicos, produtivos, ambientais e institucionais (ACORDO DE ASSOCIAÇÃO MERCOSUL – UNIÃO EUROPEIA, 2019; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2019; BBC NEWS BRASIL, 2026). Entre os pontos mais sensíveis do acordo destaca-se a incorporação de compromissos detalhados relativos ao reconhecimento e à proteção recíproca de Indicações Geográficas, refletindo o peso do modelo europeu — altamente estruturado e harmonizado — e sua projeção extraterritorial por meio de tratados comerciais, em contraste com regimes sul-americanos caracterizados por distintos graus de maturidade institucional e capacidade regulatória (BERNAL-MEZA; CIFUENTES, 2021; AVENI et al., 2018).

Essa assimetria normativa tende a produzir desafios relevantes de implementação e potenciais controvérsias regulatórias, entre os quais se destacam: (i) a necessidade de adaptação legislativa e institucional dos países do MERCOSUL aos padrões europeus de proteção; (ii) a gestão de conflitos entre denominações tradicionalmente utilizadas como de “uso comum” nos mercados sul-americanos e a proteção reforçada conferida a denominações europeias; (iii) impactos sobre a segurança jurídica, a concorrência e as estratégias de competitividade setorial; e (iv) disputas distributivas internas envolvendo setores industriais, agrários e organizações sindicais, historicamente relevantes para a formulação da política

comercial e das posições negociadoras dos Estados-partes (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2019; WURCEL, 2021; BERNAL-MEZA; CIFUENTES, 2021).

Adicionalmente, o processo de ratificação e implementação do acordo passou a ser condicionado por pressões relacionadas a agendas ambientais e de sustentabilidade, que se conectam tanto ao debate político-econômico sobre o tratado quanto a avaliações técnicas de impacto, ampliando o grau de incerteza quanto aos seus efeitos concretos e à sua viabilidade institucional no curto e médio prazos (RELAÇÕES EXTERIORES, 2026; BBC NEWS BRASIL, 2026).

Diante desse conjunto de fatores, o problema de pesquisa organiza-se em torno da seguinte questão central: de que modo as Indicações Geográficas e, especificamente, a Denominação de Origem (Appellation d'Origine) funcionam como instrumentos de regulação do comércio internacional no contexto dos blocos econômicos, particularmente no Acordo MERCOSUL–União Europeia, e quais impactos sua incorporação e implementação produzem sobre a adaptação normativa, a segurança jurídica e as estratégias de desenvolvimento territorial nos países do MERCOSUL?

Esse recorte permite enquadrar o Acordo MERCOSUL–União Europeia como expressão de tendências contemporâneas do inter-regionalismo, nas quais propriedade intelectual, padrões regulatórios e agendas de sustentabilidade passam a constituir dimensões estruturantes das barganhas comerciais, tensionadas por assimetrias de poder, disputas domésticas e distintos projetos de desenvolvimento e integração regional (THORSTENSEN; NOGUEIRA, 2020; BERNAL-MEZA; CIFUENTES, 2021).

Cabe destacar, por fim, que a opção metodológica por privilegiar, neste artigo, a Denominação de Origem em detrimento do uso genérico do termo Indicações Geográficas decorre da centralidade conceitual, jurídica e econômica que essa categoria assume no contexto do Acordo MERCOSUL–União Europeia e na governança contemporânea do comércio internacional. Embora integre o gênero das Indicações Geográficas, a Denominação de Origem representa sua forma mais intensa e qualificada de proteção, ao exigir vínculo

causal direto entre as características do produto e os fatores naturais e humanos do território de origem (OMPI, 1958; OMPI, 2015; INPI, 2021).

No âmbito europeu, esse instituto constitui o núcleo estruturante do sistema de proteção de produtos de origem e é amplamente projetado para além das fronteiras da União por meio de acordos comerciais, o que torna sua análise particularmente adequada para compreender os efeitos regulatórios, produtivos e territoriais da integração interblocos.

METODOLOGIA

A presente pesquisa adota uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, adequada à análise de fenômenos jurídicos, institucionais e políticos complexos, como a incorporação das Indicações Geográficas (IGs) e das Denominações de Origem na regulação contemporânea do comércio internacional no contexto dos blocos econômicos. A opção por uma metodologia qualitativa justifica-se pela necessidade de compreender não apenas os dispositivos normativos formais, mas também os sentidos econômicos, políticos e institucionais associados à construção, à interpretação e à aplicação desses instrumentos no âmbito da governança comercial global (BERNAL-MEZA; CIFUENTES, 2021; THORSTENSEN; NOGUEIRA, 2020).

Inicialmente, realiza-se uma revisão bibliográfica sistemática da literatura especializada sobre Indicações Geográficas, propriedade intelectual, integração regional e comércio internacional. Esse levantamento contempla contribuições teóricas e empíricas que analisam as IGs como instrumentos de política pública, diferenciação competitiva e desenvolvimento territorial, bem como estudos que examinam negociações internacionais e acordos interblocos a partir das assimetrias regulatórias, das disputas domésticas e das estratégias de inserção internacional dos Estados e blocos econômicos (ALLAIRE; SYLVANDER, 1997; CASABIANCA; LINCK, 2009; AVENI et al., 2018; WURCEL, 2021). A revisão bibliográfica permite situar o debate acadêmico, identificar lacunas analíticas e construir o arcabouço conceitual que orienta a análise.

Em seguida, procede-se à análise documental e normativa dos principais instrumentos jurídicos que regulam as Indicações Geográficas e as Denominações de Origem nos planos internacional, regional e nacional. No âmbito multilateral, examina-se o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), da Organização Mundial do Comércio, que estabelece padrões mínimos de proteção às Indicações Geográficas e insere esse instituto de forma estruturante no regime jurídico do comércio internacional (OMC, 1994). Complementarmente, analisam-se os tratados administrados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), com destaque para o Acordo de Lisboa e o Ato de Genebra, voltados à proteção internacional das denominações de origem e ao fortalecimento do reconhecimento transnacional dos nomes geográficos (OMPI, 1958; OMPI, 2015).

No plano regional, examinam-se os regulamentos e políticas da União Europeia relativos às Indicações Geográficas e às Denominações de Origem, amplamente reconhecidos na literatura como referência internacional em razão de sua elevada densidade normativa, de seus mecanismos rigorosos de controle e do grau reforçado de proteção jurídica conferido aos produtos abrangidos (KIREEVA, 2011; COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2021). No âmbito do MERCOSUL, procede-se à análise das legislações nacionais dos Estados-partes, com especial atenção ao marco jurídico brasileiro, observando-se seus fundamentos normativos, suas limitações institucionais e seu grau de compatibilidade com o modelo europeu de proteção das Indicações Geográficas (BRASIL, 1996; GIESBRECHT et al., 2016; INPI, 2021). Essa análise permite identificar convergências e lacunas regulatórias relevantes para a implementação de compromissos inter-regionais.

Adicionalmente, analisa-se de forma específica o Acordo de Associação MERCOSUL–União Europeia, com ênfase em seus capítulos e anexos relativos à propriedade intelectual, a fim de compreender os compromissos assumidos em matéria de reconhecimento e proteção recíproca das Indicações Geográficas, bem como os desafios jurídicos, institucionais e econômicos decorrentes de sua implementação nos países do MERCOSUL (ACORDO DE ASSOCIAÇÃO MERCOSUL – UNIÃO EUROPEIA, 2019;

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2019; BERNAL-MEZA; CIFUENTES, 2021).

Como estratégia analítica complementar, utiliza-se o método comparativo para examinar convergências, divergências e assimetrias entre os sistemas de proteção das Indicações Geográficas no MERCOSUL e na União Europeia. Essa abordagem permite identificar desafios de adaptação normativa, impactos sobre a segurança jurídica e potenciais efeitos distributivos entre setores econômicos e atores sociais, em consonância com abordagens que articulam direito internacional econômico, economia política internacional e análise institucional (CHAMBOLLE; GIRAUD-HÉRAUD, 2002; LENCE et al., 2006; WURCEL, 2021).

Por fim, recorre-se à análise institucional e regulatória para avaliar as Indicações Geográficas e, em especial, as Denominações de Origem como instrumentos de política comercial, desenvolvimento territorial e regulação de mercados. Essa abordagem considera tanto suas implicações jurídicas quanto seus efeitos econômicos e políticos no contexto do Acordo MERCOSUL–União Europeia, permitindo compreender de que forma esses instrumentos operam como mecanismos de governança econômica global, articulando proteção de mercados, valorização territorial e estratégias de inserção internacional dos países do MERCOSUL (ALLAIRE; SYLVANDER, 1997; CASABIANCA; LINCK, 2009; AVENI et al., 2018).

1. A DENOMINAÇÃO DE ORIGEM (APPELLATION D'ORIGINE)

No âmbito da proteção da propriedade intelectual e da regulação dos mercados agroalimentares, a Denominação de Origem configura-se como um instrumento jurídico-institucional destinado à qualificação de produtos cuja identidade, qualidade e reputação derivam essencialmente do território de origem. Esse território não se limita à dimensão físico-geográfica, mas constitui uma construção histórica, social e produtiva, resultante da articulação entre recursos naturais, saberes locais, práticas técnicas e formas coletivas de

organização econômica e institucional (ALLAIRE; SYLVANDER, 1997; CASABIANCA; LINCK, 2009).

No contexto dos blocos econômicos, especialmente da União Europeia, a Denominação de Origem ultrapassa a função clássica de proteção da procedência para atuar como mecanismo estruturante de regulação de mercados, coordenação interprofissional e governança das cadeias agroalimentares. Esses regimes estabelecem regras coletivas de produção, padrões técnicos, sistemas de controle de qualidade e condições de uso do nome geográfico, produzindo efeitos diretos sobre a eficiência econômica, a estabilidade concorrencial e a organização das relações entre produtores, intermediários e consumidores (CHAMBOLLE; GIRAUD-HÉRAUD, 2002; GIRAUD-HÉRAUD et al., 1998).

A literatura econômica e institucional demonstra que os sistemas baseados em Denominações de Origem permitem alinhar incentivos entre os diferentes elos da cadeia produtiva, reduzir assimetrias de informação e evitar disfunções típicas de mercados agroalimentares diferenciados, como a dupla marginalização e a erosão da reputação coletiva. Ao promover a confiança nas relações contratuais e a previsibilidade dos padrões de qualidade, esses instrumentos contribuem para a sustentabilidade econômica de mercados fundados na diferenciação por origem e qualidade (GIRAUD-HÉRAUD; SOLER; TANGUY, 1999; LENCE et al., 2006).

Do ponto de vista institucional, a Denominação de Origem pode ser compreendida como um ativo econômico coletivo, cuja eficácia depende da ação coletiva, da definição de regras comuns e da capacidade de coordenação territorial entre os atores envolvidos. Nesse sentido, ela integra os processos de patrimonialização dos recursos rurais e de construção dos chamados Sistemas Agroalimentares Localizados (SYAL), nos quais a qualidade do produto está intrinsecamente associada à identidade territorial e às formas locais de governança (BOUCHER, 2004; FOURNIER, 2007; CHIA; TORRE, 1999).

Estudos empíricos evidenciam, contudo, que a Denominação de Origem constitui também um campo de disputa política e econômica, no qual se confrontam interesses divergentes entre produtores artesanais, agentes industriais, intermediários comerciais e o

Estado. Essas disputas revelam tensões recorrentes entre a proteção qualificada da origem e o uso genérico de denominações no mercado, bem como desafios relacionados à apropriação do valor simbólico e econômico associado ao território (CASABIANCA; LINCK, 2009; ALLAIRE; SYLVANDER, 1997).

No plano jurídico internacional, a Denominação de Origem encontra respaldo nos instrumentos administrados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, notadamente o Acordo de Lisboa e seu Ato de Genebra, que institucionalizam a proteção internacional dos nomes geográficos e reforçam sua dimensão transnacional (OMPI, 1958; OMPI, 2015). Paralelamente, no contexto dos acordos comerciais contemporâneos, esse instituto passa a ser mobilizado como instrumento estratégico de projeção regulatória e de defesa de interesses econômicos por parte de blocos que detêm sistemas mais consolidados de proteção, como a União Europeia (KIREEVA, 2011; COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2021).

Nesse sentido, a incorporação das Denominações de Origem em acordos interblocos, a exemplo do Acordo MERCOSUL–União Europeia, evidencia como modelos normativos originalmente concebidos para organizar mercados nacionais — em especial os setores vitivinícola e agroalimentar europeus — são projetados no plano internacional. Essa projeção tende a produzir efeitos assimétricos sobre países com distintas trajetórias institucionais, capacidades regulatórias e estruturas produtivas, gerando desafios relevantes de adaptação normativa e institucional (BERNAL-MEZA; CIFUENTES, 2021; AVENI et al., 2018).

Para a presente pesquisa, a Denominação de Origem assume centralidade analítica por permitir compreender como instrumentos de qualificação territorial se transformam em mecanismos de regulação do comércio internacional, influenciando padrões de concorrência, estratégias de inserção externa e políticas de desenvolvimento territorial no âmbito dos blocos econômicos. Ao analisar a Denominação de Origem no contexto do Acordo MERCOSUL–União Europeia, o estudo busca evidenciar não apenas seus fundamentos jurídicos, mas também suas implicações econômicas, institucionais e distributivas, contribuindo para o

debate sobre assimetrias regulatórias, soberania normativa e desenvolvimento territorial em um cenário de crescente interdependência global.

2. REGIME EUROPEU DE PROTEÇÃO DAS DENOMINAÇÕES DE ORIGEM E DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Um dos pontos mais sensíveis do Acordo de Associação entre o MERCOSUL e a União Europeia refere-se à proteção das Indicações Geográficas (IGs) e das Denominações de Origem europeias e aos impactos dessa proteção sobre denominações historicamente utilizadas nos países do MERCOSUL. Ao incorporar um capítulo detalhado sobre propriedade intelectual, o acordo reforça a centralidade do modelo europeu de tutela das IGs, concebidas não apenas como instrumentos de proteção da procedência, mas como mecanismos jurídicos voltados à preservação da reputação coletiva, da qualidade diferenciada e do vínculo territorial dos produtos, bem como à prevenção de práticas concorrenciais consideradas enganosas no comércio internacional (KIREEVA, 2011; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2019).

O regime europeu de proteção das Denominações de Origem caracteriza-se por elevado grau de institucionalização, harmonização normativa e controle administrativo, abrangendo produtos agroalimentares, vinhos e bebidas espirituosas. Trata-se de um sistema que estabelece regras coletivas obrigatórias relativas a métodos de produção, delimitação geográfica, padrões de qualidade e uso do nome protegido, conferindo às IGs o status de ativos econômicos coletivos, cujo valor deriva da reputação historicamente construída por determinados territórios (CHAMBOLLE; GIRAUD-HÉRAUD, 2002; COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2021). Essa concepção sustenta a lógica de proteção reforçada, orientada à prevenção da diluição simbólica e econômica dos nomes geográficos no mercado internacional.

No contexto do Acordo MERCOSUL–União Europeia, a incorporação desse modelo normativo implica restrições significativas ao uso de denominações que, embora amplamente

difundidas nos mercados sul-americanos, correspondem a Indicações Geográficas protegidas na União Europeia. Produtos tradicionalmente comercializados sob denominações como parmesão, gorgonzola, gruyère, feta, prosecco ou champagne passam a ter seu uso condicionado ou proibido, exigindo dos produtores do MERCOSUL a adoção de novas denominações comerciais (ACORDO DE ASSOCIAÇÃO MERCOSUL – UNIÃO EUROPEIA, 2019; AVENI et al., 2018). Essa exigência decorre da lógica jurídica da Denominação de Origem como instrumento de proteção de mercados, cuja finalidade é assegurar a exclusividade do uso do nome aos produtores estabelecidos no território reconhecido.

No caso brasileiro, os efeitos dessa reconfiguração normativa são particularmente relevantes, em razão da consolidação de cadeias produtivas que, historicamente, utilizaram referências europeias como estratégia de posicionamento mercadológico e de sinalização de qualidade ao consumidor. Exemplos emblemáticos incluem o Presunto Parma, a Mortadela Bolonha, o Queijo Feta, o Manchego, o Gorgonzola, o Champagne, o Prosecco, o Conhaque e o Salame Milano, entre outros, cujos usos passam a ser restritos a produtos efetivamente originários das regiões europeias protegidas (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2019; WURCEL, 2021). A necessidade de renomeação desses produtos implica alterações substanciais em rotulagem, estratégias de marketing, comunicação com o consumidor e organização competitiva, inclusive no mercado interno, onde tais denominações se encontram amplamente naturalizadas.

Com o objetivo de mitigar impactos econômicos imediatos e permitir uma adaptação gradual dos agentes produtivos, o acordo prevê mecanismos transitórios e exceções restritas, notadamente a figura dos chamados “usuários prévios”. No Brasil, esses dispositivos foram operacionalizados por meio das Portarias n.º 1 e n.º 2 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que estabeleceram listas de empresas autorizadas a continuar utilizando determinadas denominações protegidas, desde que comprovado o uso contínuo e anterior à assinatura do acordo e observadas condições rigorosas de rotulagem e apresentação comercial (BRASIL, 2020a; BRASIL, 2020b). Entre essas condições destacam-se a obrigatoriedade de

indicação clara da origem brasileira do produto e a vedação ao uso de elementos gráficos, simbólicos ou textuais que possam induzir o consumidor a erro quanto à sua procedência.

Mesmo com a previsão dessas exceções, o regime de transição é limitado e não elimina a necessidade de adequação normativa e reorganização das cadeias produtivas afetadas. Em diversos casos, os produtores deverão investir na construção de novas identidades comerciais e territoriais, fortalecendo denominações nacionais ou regionais alternativas, em consonância com estratégias de valorização de ativos locais e desenvolvimento territorial (GIESBRECHT et al., 2016; LAGASSI, 2013). Esse processo evidencia que a proteção das Indicações Geográficas no âmbito do Acordo MERCOSUL– União Europeia ultrapassa um mero ajuste técnico-jurídico, configurando-se como uma transformação estrutural do ambiente regulatório, com efeitos sobre a segurança jurídica, a competitividade setorial e a distribuição de custos e benefícios entre diferentes atores econômicos e sociais (BERNAL-MEZA; CIFUENTES, 2021).

Dessa forma, as exigências de renomeação e de adaptação normativa decorrentes do acordo ilustram, de maneira concreta, as assimetrias regulatórias entre os blocos e o poder de projeção internacional do modelo europeu de proteção das Denominações de Origem. Ao mesmo tempo, revelam os desafios enfrentados pelos países do MERCOSUL para compatibilizar seus regimes jurídicos e transformar a adaptação regulatória em oportunidade de fortalecimento de produtos locais, promoção do desenvolvimento territorial e inserção competitiva no comércio internacional (AVENI et al., 2018; WURCEL, 2021).

3. IMPLICAÇÕES ECONÔMICAS, REGULATÓRIAS E INSTITUCIONAIS DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS NO ACORDO MERCOSUL–UNIÃO EUROPEIA

A incorporação de um regime robusto de proteção das Indicações Geográficas (IGs) no Acordo de Associação entre o MERCOSUL e a União Europeia produz efeitos diretos e estruturantes sobre a organização produtiva, os mercados e os sistemas regulatórios dos países sul-americanos. A exigência de restrição ou renomeação de denominações tradicionalmente

utilizadas para produtos agroalimentares — notadamente nos setores de laticínios, embutidos e bebidas — impõe à indústria regional a necessidade de reorganização produtiva, adaptação normativa e revisão de estratégias comerciais. A substituição de nomes amplamente consolidados no mercado interno demanda investimentos em rotulagem, reformulação de embalagens, comunicação com o consumidor e construção de novas identidades mercadológicas, gerando custos de curto prazo e exigindo capacidade organizacional e financeira dos agentes econômicos envolvidos (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2019; WURCEL, 2021).

Esses impactos, contudo, não se limitam a perdas ou ônus econômicos imediatos. Sob a perspectiva da integração regional e das políticas de desenvolvimento, o novo regime de proteção das IGs também abre oportunidades estratégicas para os países do MERCOSUL. As IGs configuram instrumentos relevantes de agregação de valor, diferenciação competitiva e acesso a nichos de mercado de maior valor agregado, especialmente no setor agroalimentar. Estudos empíricos indicam que produtos certificados por IG tendem a apresentar maior reconhecimento, maior estabilidade de preços e valorização territorial, contribuindo para o fortalecimento de arranjos produtivos locais e para a ampliação da renda dos produtores (ALLAIRE; SYLVANDER, 1997; LENCE et al., 2006; GIESBRECHT et al., 2016). Nesse sentido, a possibilidade de reconhecimento de IGs sul-americanas no mercado europeu amplia o acesso a consumidores altamente exigentes, dispostos a pagar prêmios por produtos cuja qualidade, origem e autenticidade sejam juridicamente certificadas (AVENI et al., 2018).

Apesar dessas oportunidades, a implementação do acordo evidencia desafios regulatórios significativos, decorrentes das assimetrias institucionais existentes entre os blocos. Enquanto a União Europeia dispõe de um sistema altamente institucionalizado e harmonizado de proteção das IGs, sustentado por regulamentos uniformes, políticas públicas consolidadas e mecanismos rigorosos de controle (KIREEVA, 2011; COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION, 2021), os países do MERCOSUL apresentam marcos normativos fragmentados, com diferenças conceituais, procedimentais e distintos níveis de maturidade institucional. Essa disparidade tende a gerar tensões na internalização dos compromissos

assumidos, exigindo esforços de harmonização normativa, fortalecimento institucional e capacitação técnica, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a efetividade do sistema de proteção (BERNAL-MEZA; CIFUENTES, 2021).

A adequação ao regime de IGs previsto no acordo demanda, portanto, mais do que simples ajustes legislativos formais. Requer a adoção de políticas públicas estruturadas, voltadas à organização coletiva dos produtores, à certificação de qualidade, à rastreabilidade, ao controle do uso das denominações e à governança territorial. Nesse processo, instituições como o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o Ministério da Agricultura e seus congêneres nos demais países do MERCOSUL desempenham papel central, seja por meio da capacitação técnica, do apoio à formação de associações e consórcios regionais, seja pela promoção nacional e internacional dos produtos certificados (INPI, 2021; GIESBRECHT et al., 2016). Assim, a implementação do acordo pode ser compreendida como oportunidade de construção de políticas territoriais integradas, capazes de articular propriedade intelectual, desenvolvimento rural e inserção internacional.

A consolidação das IGs no MERCOSUL enfrenta, adicionalmente, obstáculos estruturais relacionados à limitada harmonização normativa regional. Embora todos os Estados-partes sejam signatários do Acordo TRIPS da Organização Mundial do Comércio, cada país desenvolveu sistemas próprios de proteção das IGs, com variações quanto às categorias reconhecidas, às autoridades competentes e aos mecanismos de fiscalização (OMC, 1994; WURCEL, 2021). A Decisão CMC n.º 10/2019, que institui o Acordo para a Proteção Mútua das Indicações Geográficas no MERCOSUL, representa avanço relevante ao prever o reconhecimento recíproco de nomes geográficos, mas possui alcance limitado, uma vez que não promove harmonização conceitual ou procedimental aprofundada, restringindo o potencial das IGs como instrumento de política comercial comum (MERCOSUL, 2019).

Nesse contexto, a segurança jurídica emerge como elemento central para a consolidação das IGs como ativos econômicos coletivos. A previsibilidade das regras, a clareza dos procedimentos administrativos e a efetividade dos mecanismos de proteção contra usos indevidos são condições essenciais para que produtores, investidores e consumidores

confiem no sistema. No âmbito do Acordo MERCOSUL–União Europeia, a transição para o novo regime — especialmente no que se refere à substituição de denominações tradicionalmente utilizadas — exige soluções normativas equilibradas, capazes de conciliar direitos adquiridos, concorrência leal e adaptação progressiva das cadeias produtivas afetadas (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2019; BERNAL-MEZA; CIFUENTES, 2021).

No plano internacional, a consolidação das IGs sul-americanas depende da ampliação de sua proteção para além do espaço regional. Embora o Acordo TRIPS estabeleça padrões mínimos de proteção, a efetividade da tutela em mercados estratégicos requer a celebração de acordos bilaterais e multilaterais que assegurem o reconhecimento recíproco dos nomes geográficos. Instrumentos como o Acordo de Lisboa e seu Ato de Genebra, administrados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, oferecem mecanismos relevantes para a internacionalização da proteção, mas a adesão ainda limitada dos países do MERCOSUL reduz seu alcance prático, demandando uma estratégia diplomática coordenada que articule política comercial, política externa e política de propriedade intelectual (OMPI, 1958; OMPI, 2015).

Por fim, a repercussão internacional do Acordo MERCOSUL–União Europeia evidencia que as Indicações Geográficas assumem papel que transcende o domínio técnico da propriedade intelectual, inserindo-se no campo da geoeconomia e da diplomacia comercial. A ampla atenção da imprensa internacional e o enquadramento do acordo como marco histórico da cooperação inter-regional reforçam a leitura de que a tutela das IGs funciona como sinal de densidade institucional, previsibilidade regulatória e compromisso com padrões elevados de qualidade (BBC NEWS BRASIL, 2026; THORSTENSEN; NOGUEIRA, 2020). Nesse sentido, as IGs podem converter-se em verdadeiros vetores de projeção internacional dos territórios sul-americanos, promovendo não apenas produtos, mas também cultura, turismo e desenvolvimento regional sustentável, desde que acompanhadas de políticas públicas consistentes e de uma governança regional eficaz.

4. PARALISAÇÃO DO ACORDO MERCOSUL–UNIÃO EUROPEIA E IMPLICAÇÕES PARA OS MARCOS REGULATÓRIOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

O Acordo de Associação entre o MERCOSUL e a União Europeia, anunciado politicamente em 2019 após mais de duas décadas de negociações, foi concebido como um dos tratados inter-regionais mais abrangentes do sistema internacional contemporâneo. Sua arquitetura normativa ultrapassa a liberalização do comércio de bens e serviços, incorporando disciplinas relativas a investimentos, compras governamentais, desenvolvimento sustentável e proteção da propriedade intelectual, refletindo a lógica dos chamados acordos comerciais de “nova geração”, caracterizados por elevada densidade regulatória e impacto direto sobre marcos normativos domésticos (PEREIRA, 2019; THORSTENSEN; NOGUEIRA, 2020; ACORDO DE ASSOCIAÇÃO MERCOSUL – UNIÃO EUROPEIA, 2019).

Apesar de sua relevância estratégica, o processo de ratificação do acordo encontrou obstáculos significativos no âmbito institucional da União Europeia. Pouco tempo após a divulgação do texto negociado, o Parlamento Europeu aprovou resolução determinando o encaminhamento do acordo ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), com o objetivo de avaliar sua compatibilidade com os Tratados da União e examinar aspectos jurídicos centrais do pacto, tais como a arquitetura institucional do acordo, as cláusulas de salvaguarda, os mecanismos de reequilíbrio e a possibilidade de aplicação provisória de partes do tratado antes da ratificação integral pelos Estados-membros (RELAÇÕES EXTERIORES, 2026; BBC NEWS BRASIL, 2026). Essa decisão, aprovada por maioria estreita, resultou na suspensão da tramitação legislativa e na paralisação de fato do processo de ratificação, introduzindo elevado grau de incerteza quanto à implementação do acordo.

A submissão do acordo ao TJUE não se limita a um procedimento formal de controle jurídico. No debate parlamentar europeu, foram expressas preocupações substanciais quanto à eventual restrição da autonomia regulatória da União Europeia em áreas consideradas sensíveis, como proteção ambiental, padrões sanitários e fitossanitários e propriedade

intelectual. Também foram levantadas dúvidas quanto aos efeitos vinculantes de determinados compromissos sobre a capacidade futura da União de legislar nesses domínios, bem como sobre a compatibilidade do acordo com o princípio da atribuição de competências e com a ordem jurídica comunitária (THORSTENSEN; NOGUEIRA, 2020).

Considerando precedentes semelhantes no âmbito da União Europeia, estima-se que a análise pelo TJUE possa se estender por um período entre 16 e 24 meses, prolongando a indefinição quanto à vigência do acordo. Embora esse processo de judicialização não implique, por si só, a invalidação do tratado — hipótese que dependerá do parecer final da Corte —, ele impede sua aprovação definitiva no curto prazo, retardando não apenas a implementação das concessões tarifárias, mas também a operacionalização de dispositivos regulatórios relevantes, como aqueles relativos ao reconhecimento e à proteção recíproca das Indicações Geográficas (IGs) (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2019; BERNAL-MEZA; CIFUENTES, 2021).

A paralisação do processo de ratificação evidencia tensões internas profundas no seio da União Europeia. Estados-membros com setores agrícolas politicamente influentes, como França, Irlanda, Polônia, Hungria e Áustria, manifestaram resistência ao acordo, temendo os efeitos da concorrência de produtos agroalimentares sul-americanos sobre seus mercados internos. Essas preocupações foram acompanhadas por mobilizações sociais e protestos de agricultores, que exerceram pressão significativa sobre governos nacionais e representantes no Parlamento Europeu. Em contraste, setores industriais e exportadores europeus manifestaram apoio ao tratado, destacando seu potencial para ampliar a competitividade externa da União Europeia e diversificar parceiros comerciais em um contexto de crescente fragmentação do comércio internacional (BBC NEWS BRASIL, 2026; RELAÇÕES EXTERIORES, 2026).

Esse conflito de interesses domésticos reforça a compreensão, amplamente discutida na literatura sobre economia política do comércio internacional, de que acordos inter-regionais de elevada densidade normativa estão sujeitos não apenas a cálculos econômicos agregados, mas também a disputas políticas internas e à resistência de setores sensíveis à abertura e à harmonização regulatória (BERNAL-MEZA; CIFUENTES, 2021; TÁVORA,

2019). A integração regulatória profunda entre blocos exige, nesse sentido, mecanismos institucionais capazes de equilibrar ganhos de eficiência econômica com a preservação de espaços de política pública e a proteção de interesses domésticos relevantes.

A suspensão do acordo e seu encaminhamento ao TJUE produzem impactos diretos sobre o regime das Indicações Geográficas negociado entre MERCOSUL e União Europeia. O texto do acordo prevê um sistema de reconhecimento mútuo e proteção recíproca de denominações geográficas, alinhado aos parâmetros do Acordo TRIPS da Organização Mundial do Comércio e ao modelo europeu de proteção das IGs, caracterizado por elevados níveis de tutela jurídica e mecanismos rigorosos de controle (OMC, 1994; KIREEVA, 2011). Contudo, a incerteza quanto à entrada em vigor do tratado adia a aplicação prática desse regime, prolongando a insegurança regulatória para produtores, empresas e comunidades que aguardam o reconhecimento internacional de seus ativos territoriais (WURCEL, 2021).

Para os países do MERCOSUL, especialmente para produtores que investiram em certificação, rastreabilidade e organização coletiva com vistas ao acesso ao mercado europeu, a paralisação do acordo cria um ambiente de risco, afetando expectativas de retorno econômico e estratégias de internacionalização. A indefinição quanto à proteção efetiva das IGs no espaço europeu tende a retardar investimentos, reduzir o valor econômico desses bens intangíveis e comprometer a consolidação de estratégias de desenvolvimento territorial baseadas na diferenciação por origem e qualidade (GIESBRECHT et al., 2016; AVENI et al., 2018).

A judicialização do Acordo MERCOSUL–União Europeia evidencia, assim, um dilema estrutural da integração econômica contemporânea: a dificuldade de conciliar ambições de abertura comercial com a coerência de marcos regulatórios profundos, especialmente em áreas sensíveis como propriedade intelectual, sustentabilidade ambiental e padrões sanitários. Se, por um lado, a decisão do Parlamento Europeu pode ser interpretada como expressão de cautela institucional e de defesa da ordem jurídica comunitária, por outro, o prolongamento da incerteza tende a comprometer a credibilidade política do acordo e a

previsibilidade necessária aos agentes econômicos de ambos os blocos (THORSTENSEN; NOGUEIRA, 2020).

Nesse sentido, o contexto geopolítico recente contribui para relativizar leituras estritamente econômicas sobre o acordo. Como sintetizado na afirmação de que “**o MERCOSUL era uma opção, não uma necessidade; Trump mudou esse tabuleiro**”, a reconfiguração da política comercial dos Estados Unidos a partir de 2017 e o avanço de práticas protecionistas alteraram os incentivos estratégicos da União Europeia, reforçando o interesse em diversificar parceiros e consolidar acordos inter-regionais de elevada densidade regulatória (MACIEL, 2019). Essa mudança de cenário ajuda a explicar tanto o impulso político dado ao acordo quanto as resistências internas que emergiram posteriormente, sobretudo em setores sensíveis da economia europeia.

Esse episódio demonstra que a integração efetiva de instrumentos complexos, como as Indicações Geográficas, em acordos de associação exige mais do que compromissos declaratórios. Requer harmonização normativa consistente, clareza jurídica, mecanismos institucionais eficazes e confiança mútua entre blocos com trajetórias regulatórias distintas. A paralisação do Acordo MERCOSUL–União Europeia revela, portanto, que as assimetrias institucionais, setoriais e políticas ainda constituem obstáculo relevante à implementação plena de tratados inter-regionais de ampla abrangência e elevada densidade regulatória.

CONCLUSÃO

Este artigo demonstra que as Indicações Geográficas e, de modo mais específico, a **Denominação de Origem (Appellation d’Origine)** deixaram de desempenhar um papel periférico na regulação do comércio internacional para se tornarem instrumentos centrais da governança econômica global. No âmbito dos blocos econômicos, esses mecanismos não funcionam mais apenas como ferramentas de proteção da propriedade intelectual, mas como dispositivos regulatórios capazes de estruturar mercados, moldar estratégias competitivas,

reforçar a diferenciação territorial e projetar influência normativa para além das fronteiras nacionais.

O Acordo de Associação entre a União Europeia e o MERCOSUL constitui um caso particularmente elucidativo dessa transformação. Ao incorporar um sistema avançado de proteção das Indicações Geográficas, o acordo externaliza um modelo regulatório historicamente desenvolvido no espaço europeu, centrado no vínculo causal entre a qualidade do produto e o território elemento definidor da **Denominação de Origem (Appellation d'Origine)**. Ao mesmo tempo, o acordo evidencia assimetrias institucionais relevantes entre os blocos, destacando os desafios enfrentados pelos países do MERCOSUL na adaptação de seus marcos jurídicos, estruturas produtivas e capacidades administrativas a padrões regulatórios mais exigentes.

O contexto geopolítico mais amplo reforça ainda mais a relevância desse debate. Em um ambiente internacional marcado pela fragmentação das cadeias globais de valor, pela intensificação de disputas comerciais e pelo enfraquecimento do multilateralismo tradicional, acordos inter-regionais de elevada densidade regulatória assumem importância estratégica renovada. Nesse cenário, ativos intangíveis como as Indicações Geográficas e, em especial, as Denominações de Origem passam a desempenhar papel fundamental na promoção de previsibilidade regulatória, diferenciação de mercados e posicionamento geopolítico em uma economia global cada vez mais instável.

A paralisação parcial e a judicialização do Acordo UE–MERCOSUL ilustram, contudo, que a integração econômica profunda implica custos políticos e institucionais significativos. A proteção das Indicações Geográficas revelou-se uma questão politicamente sensível, refletindo tensões internas entre setores produtivos, preocupações ambientais e prioridades concorrentes de política pública. Esse cenário confirma que a consolidação de regimes regulatórios compartilhados exige não apenas convergência jurídica formal, mas também legitimidade política, capacidade institucional e mecanismos eficazes de acomodação de interesses domésticos divergentes.

Do ponto de vista teórico, o artigo contribui ao compreender a **Denominação de Origem (Appellation d’Origine)** como componente estrutural dos regimes regulatórios inter-regionais, e não como uma categoria jurídica acessória. Demonstra-se que esse instrumento opera simultaneamente como ativo econômico coletivo, mecanismo de governança dos mercados agroalimentares e variável estratégica nas negociações comerciais, produzindo efeitos distributivos assimétricos quando transferido entre sistemas regulatórios com diferentes níveis de maturidade institucional.

Em síntese, a experiência do Acordo UE–MERCOSUL evidencia que as Indicações Geográficas e, de modo particular, a **Denominação de Origem (Appellation d’Origine)** ocupam posição central na reconfiguração contemporânea da governança do comércio internacional. Sua relevância futura dependerá não apenas do reconhecimento jurídico formal, mas da capacidade dos Estados e regiões de integrar esses instrumentos a estratégias de longo prazo voltadas ao desenvolvimento, à regulação e ao posicionamento no cenário global.

REFERÊNCIAS

ACORDO DE ASSOCIAÇÃO MERCOSUL – UNIÃO EUROPEIA. **Resumo informativo.**

Elaborado pelo Governo Brasileiro, 4 jul. 2019. Disponível em:

[http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/2019_07_03_-_](http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/2019_07_03_-_Resumo_Acordo_Mercosul_UE.pdf)

[Resumo_Acordo_Mercosul_UE.pdf](http://www.itamaraty.gov.br/images/2019/2019_07_03_-_Resumo_Acordo_Mercosul_UE.pdf). Acesso em: 19 jan. 2026.

ALLAIRE, Gilles; SYLVANDER, Bertil. Qualité spécifique et systèmes d’innovation territoriale. **Cahiers d’Économie et de Sociologie Rurales**, n. 44, p. 27–59, 1997.

ARGENTINA. **Inscripción, reconocimiento, protección y registro de una nueva Indicación Geográfica (I.G.)**. Disponível em:

<https://www.argentina.gob.ar/servicio/inscripcion-reconocimiento-proteccion-y-registro-de-una-nueva-indicacion-geografica-ig>. Acesso em: 09 jan. 2026.

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

ARGENTINA. **Ley n.º 14.878, de 23 de octubre de 1959.** La producción, industria y comercio vitivinícola. Disponible em: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-14878-15764/actualizacion>. Acesso em: 06 jan. 2026.

ARGENTINA. **Ley n.º 25.163, de 15 de septiembre de 1999.** Normas generales para la designación y presentación de vinos. Disponible em: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25163-60510/texto>. Acesso em: 12 jan. 2026.

ARGENTINA. **Ley n.º 25.380, de 30 de noviembre de 2000.** Régimen legal para las indicaciones de procedencia y denominaciones de origen. Disponible em: <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25380-65762/actualizacion>. Acesso em: 12 jan. 2026.

AVENI, Alessandro; LIMA, Jéssica Pinto; PANZOLINI, Carolina Leite Diniz; SALDANHA, Daniela Soares Couto. **Indicações geográficas e negociações internacionais.** Disponible em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/nit/article/view/27056>. Acesso em: 19 jan. 2026.

BBC NEWS BRASIL. **Acordo União Europeia–Mercosul: impactos e controvérsias globais.** Disponible em: <https://www.bbc.com/portuguese/articles/c77k80gyep4o>. Acesso em: 04 jan. 2026.

BERNAL-MEZA, Raúl; CIFUENTES, Marina. Las indicaciones geográficas en el acuerdo de asociación entre Mercosur y la Unión Europea: el espíritu de la integración en cuestionamiento. **Brazilian Journal of International Relations**, v. 10, n. 1, 2021. Disponible em: <https://doi.org/10.36311/2237-7743.2021.v10n1.p9-31>. Acesso em: 05 jan. 2026.

BOUCHER, François. **SYAL: enjeux et difficulté d’une stratégie collective d’activation des concentrations d’agro-industries rurales.** 2004. Tese (Doutorado em Ciências Econômicas) – Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, França, 2004.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

REVISTA OWL (*OWL Journal*)

www.revistaowl.com.br – ISSN: 2965-2634

BRASIL. **Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996.** Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm. Acesso em: 19 jan. 2026.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Portaria n.º 1, de 8 de julho de 2020.** Submete à consulta pública a lista preliminar de usuários prévios. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-1-de-8-de-julho-de-2020-265866468>. Acesso em: 05 jan. 2026.

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Portaria n.º 2, de 24 de agosto de 2020.** Aprova a lista de usuários prévios. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2-de-24-de-agosto-de-2020-273919905>. Acesso em: 04 jan. 2026.

CASABIANCA, François; LINCK, Thierry. **La calificación de los alimentos como proceso de patrimonialización de los recursos territoriales.** Disponível em: http://www.gis-syal.agropolis.fr/PDF/toluca_definitivo%20linck_.pdf. Acesso em: 19 jan. 2026.

CERQUEIRA, João da Gama. **Tratado da propriedade industrial.** Atualização de Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012.

CHAMBOLLE, Claire; GIRAUD-HÉRAUD, Éric. AOC versus marque: un modèle d'analyse. **Cahiers du LORIA**, n. 2002-01, 2002.

CHIA, Eduardo; TORRE, André. Règles et confiance dans un système localisé: le cas de la production de Comté A.O.C. **Sciences de la Société**, n. 48, p. 49–68, 1999.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. **Acordo Mercosul e União Europeia: análise do capítulo sobre propriedade intelectual.** Brasília: CNI, 2019.

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. **Common declaration on the revision of the European agri-food quality policy to strengthen the geographical indications schemes.** Bruxelas, 2021. Disponível em: <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12520-2021-INIT/en/pdf>. Acesso em: 15 jan. 2026.

FOURNIER, Stéphanie. **Les indications géographiques: une voie de pérennisation des processus d'action collective au sein des SYAL?** 2007. Mimeo.

GAUCHER, Stéphane; SOLER, Louis-Georges; TANGUY, Hubert. Incitation à la qualité dans la relation vignoble-négoce. **Cahiers d'Économie et de Sociologie Rurales**, n. 62, p. 7–40, 2002.

GIESBRECHT, Hulda Oliveira; GONÇALVES, Marcos Fabrício Welge; MINAS, Raquel Beatriz Almeida de; SCHWANKE, Fernando Henrique. **Indicações geográficas brasileiras.** Brasília: SEBRAE; INPI, 2016.

GIRAUD-HÉRAUD, Éric; SOLER, Louis-Georges; STEINMETZ, Stéphane; TANGUY, Hubert. La régulation interprofessionnelle dans le secteur vitivinicole est-elle fondée économiquement?. **Bulletin de l'OIV**, v. 71, n. 813-814, p. 1059–1084, 1998. Disponível em: <https://ageconsearch.umn.edu/record/128204>. Acesso em: 13 jan. 2026.

GIRAUD-HÉRAUD, Éric; SOLER, Louis-Georges; TANGUY, Hubert. Avoiding double marginalisation in the agro-food chain. **European Review of Agricultural Economics**, v. 26, n. 2, p. 179–198, 1999.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Guia básico de indicação geográfica.** Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/indicacoes-geograficas/guia-basico>. Acesso em: 10 jan. 2026.

INPI – INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Manual de indicações geográficas.** 1. ed. Brasília, 2021. Disponível em:

Revista *OWL Journal*, Campina Grande - PB, v.4.n.1. jan/fev/mar. 2026 - ISSN 2965-2634

A Revista *OWL Journal* está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

<https://manualdeig.inpi.gov.br/projects/manual-de-indicacoes-geograficas/wiki>. Acesso em: 11 jan. 2026.

KIREEVA, Irina. **European legislation on protection of geographical indications**. 2011. Disponível em: <https://ipkey.eu/sites/default/files/legacy-ipkey-docs/european-legislation-on-protection-of-gis-en.pdf>. Acesso em: 09 jan. 2026.

LAGASSI, Vanessa. Indicações geográficas sob a ótica do desenvolvimento sustentável. **AREL FAAR**, v. 1, n. 1, p. 7–28, 2013.

LENCE, Sergio; MARETTE, Stéphane; HAYES, Dermot J.; FOSTER, William. Collective marketing arrangements for geographically differentiated agricultural products. **MATRIC Working Paper**, n. 06-MWP-9, 2006.

MACIEL, Walter. **O acordo UE–Mercosul: o tratado que Trump fez acontecer**. *InfoMoney*, 2019. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/colunistas/walter-maciel/acordo-ue-mercosul-o-tratado-que-trump-fez-acontecer/>. Acesso em: 08 jan. 2026.

MERCOSUL. **Decisão CMC n.º 10/2019**. Acordo para a proteção mútua das indicações geográficas originárias nos territórios dos Estados Partes do MERCOSUL. Disponível em: <https://normas.mercosur.int/public/normativas/3825>. Acesso em: 07 jan. 2026.

OMC – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. **Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)**. 15 abr. 1994. Disponível em: <https://wipolex.wipo.int/en/text/305907>. Acesso em: 19 jan. 2026.

OMPI – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Geneva Act of the Lisbon Agreement on Appellations of Origin and Geographical Indications**. 2015. Disponível em: <https://wipolex.wipo.int/en/text/370297>. Acesso em: 12 jan. 2026.

OMPI – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration.** 1958. Disponível em: <https://wipolex.wipo.int/en/text/285856>. Acesso em: 14 jan. 2026.

PEREIRA, Lia Baker Valls. Primeiras reflexões sobre o Acordo Mercosul–União Europeia. **Conjuntura Econômica**, Rio de Janeiro: FGV, v. 73, n. 7, jul. 2019.

RELAÇÕES EXTERIORES. **Ameaças geopolíticas de Trump confirmaram acordo UE–Mercosul, apesar da oposição dos agricultores europeus.** Disponível em: <https://relacoesexteriores.com.br/ameacas-geopoliticas-de-trump-confirmaram-acordo-ue-mercosul-apesar-da-oposicao-dos-agricultores-europeus/>. Acesso em: 11 jan. 2026.

SISCOMEX. **Mercosul/União Europeia.** Disponível em: <http://siscomex.gov.br/acordos-comerciais/mercosul-uniao-europeia/>. Acesso em: 03 jan. 2026.

TÁVORA, Fernando Lagares. **Acordo Mercosul–União Europeia: riscos e oportunidades para o agronegócio brasileiro.** Brasília: Senado Federal, 2019.

THORSTENSEN, Vera; NOGUEIRA, Thiago Rodrigues São Marcos (coords.). **O Brasil entre União Europeia e Estados Unidos.** São Paulo: VT Assessoria, 2020.

WURCEL, Gabriela. **Indicações geográficas: desafios e oportunidades para o Mercosul.** Fundação Getúlio Vargas, 2021. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/pontes/article/download/78149/74867>. Acesso em: 05 jan. 2026.

Recebido em: 20/01/2026

Aprovado em: 27/01/2026

Publicado em: 01/02/2026

